

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIMI
VAZIRLIGI

NAMANGAN DAVLAT
PEDAGOGIKA
INSTITUTI

“ZAMONAVIY FAN: INNOVATSION
YONDASHUVLAR VA YOSH
TADQIQOTCHILARNING DOLZARB
IZLANISHLARI”

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman
materiallar to‘plami

08.08.2025

 (998-69) 227-27-21

www.namspi.uz

 info@namspi.uz

Namangan sh., Uychi ko‘chasi, 316-uy

NAMANGAN-2025

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIMI VAZIRLIGI
NAMANGAN DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

“ZAMONAVIY FAN: INNOVATSION YONDASHUVLAR VA YOSH
TADQIQOTCHILARNING DOLZARB IZLANISHLARI”

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami

“MODERN SCIENCE: INNOVATIVE APPROACHES AND RELEVANT
RESEARCH OF YOUNG SCIENTISTS’

Proceedings of the Republican Scientific and Practical Conference

“СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И
АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ”

сборник материалов Республиканской научно-практической конференции

NAMANGAN-2025

Bosh muharrir: Namangan davlat pedagogika instituti rektori B.E.Xusanov
Mas'ul muharrir: Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor M.R.Qodirxonov
Mas'ul muharrir o'rinbosari: Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i J.A.Yuldashev

TAHRIR HAY'ATI

- | | | |
|--|---|---|
| Isoqboyev Alisher Ahmadjonovich | – | Yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha birinchi prorektor, tarix fanlari nomzodi, dotsent |
| Yuldashev Javoxir Abdurahim o'g'li | – | Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent |
| Mutalov Saidakbar Xamidullo o'g'li | – | Ijtimoiy fanlar fakulteti dekani, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) |
| Botirova Sevara Ma'murovna | – | Gumanitar fanlar kafedrasini mudiri, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) |
| Nabijonov Murodjon To'lqinjon o'g'li | – | Yoshlar bilan ishlash, ma'naviyat va ma'rifat bo'limi boshlig'i |
| Tursunov Ramziddin Abdixalil o'g'li | – | Iqtidorli talabalarning ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo'limi boshlig'i |
| O'rmonjonov Azizbek Muhammadjon o'g'li | – | Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi Ilmiy tadqiqot ishlari muhandisi |

Texnik muharrir: A.O'rmonjonov

Tahririyat manzili: Namangan shahri, Uychi ko'chasi, 316-uy.

Pochta indeksi: 160136, **Faks:** (0369) 227-27-21,

Email: Info@namspi.uz

“Zamonaviy fan: innovatsion yondashuvlar va yosh tadqiqotchilarning dolzarb izlanishlari” mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman Namangan davlat pedagogika instituti Ilmiy-texnikaviy Kengashining 11-avgust 2025-yildagi 8-sonli kengaytirilgan yig'ilishida muhokama qilinib, ilmiy to'plam sifatida chop etishga ruxsat etilgan (Bayonnoma № 8). Maqolalarning ilmiy saviyasi va keltirilgan ma'lumotlar uchun mualliflar javobgar hisoblanadi.

NAMANGAN DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI 2025

BOLALARDA LINGVORANGLI OLAM MANZARASINING SHAKLLANISHIDA RANG IFODALOVCHI SIFATLAR TALQINI

R.U.Abdulazizova

Fargʻona davlat universiteti mustaqil tadqiqodchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalar nutqida rang ifodalovchi sifatlarning lingvistik xususiyatlari va ularning lingvorangli olam manzarasini shakllantirishdagi roli tahlil qilinadi. Rang sifatlari orqali bola tafakkurida dunyo manzarasi qanday aks etishi, ranglar orqali anglanayotgan obraz va tushunchalar ifodasi yoritiladi.

Аннотация. В данной статье анализируются лингвистические особенности прилагательных, обозначающих цвет, в детской речи и их роль в формировании языковой картины мира. Раскрывается, как посредством цветowych прилагательных отражается картина мира в детском мышлении, а также каким образом через цвета передаются образы и понятия.

Annotation. This article analyzes the linguistic features of color-descriptive adjectives in children's speech and their role in shaping the linguistic picture of the world. It explores how the worldview is reflected in children's thinking through color adjectives and how images and concepts are expressed via colors.

Kalit soʻzlar: rang ifodalovchi sifatlari, bolalar nutqi, lingvorangli olam manzarasi, semantika, psixolingvistika, til rivojlanishi, kognitiv tilshunoslik, rangni idrok etish, tavsiflovchi til vositalari, tushuncha shakllanishi.

Ключевые слова: прилагательные, обозначающие цвет, детская речь, языковая картина мира, семантика, психоллингвистика, развитие речи, когнитивная лингвистика, восприятие цвета, описательные языковые средства, формирование понятий.

Keywords: color adjectives, children's speech, linguistic worldview, semantics, psycholinguistics, language development, cognitive linguistics, color perception, descriptive language tools, concept formation.

Bizga ma'lumki, lingvorangli olam manzarasi shakllanishida ranglarni tasvirlash va ularga bogʻliq tub sifatlarning talqini aytib oʻtilmay qolishi mumkin emas. Har bir rangning oʻziga xos maʼnolari, holatlari va hissiyotlari mavjud boʻlib, ular lingvistika va psixologiya oʻrtasidagi munosabatlarni aks ettiradi. Ranglar orqali bola oʻz his-tuygʻularini tushunib, ularga izoh berishni oʻrganadi. Bu, oʻz navbatida, ularning kreativlik va oʻqish qobiliyatini kuchaytiradi. Bolalardagi rang ifodalovchi sifatlari talqini, shuningdek, taʼlim jarayonida kreativlikni oshirishda muhim rol oʻynaydi. Ranglar bilan ishlash, bolalarda ijodiy fikrlashni rivojlantiradi. Maxsus ranglarni tanlash va loyihalarda qoʻllash orqali bolalar oʻz tasviriy fikrlarini ifoda etishlari mumkin. Ranglarning yuqori darajada ifodalovchi potentsiali bolalarni mustaqil fikrlashga undaydi, bu esa ularda oʻzi tanlagan ranglar orqali oʻz majburiyatlarini, hissiyotlarini va maqsadlarini anglashga yordam beradi [1.2024: B.614]. Bundan tashqari, rang ifodalovchi tub sifatlari talqini bolalarning madaniyat va estetika bilan bogʻliq bilimlarini rivojlantirishga ham yordam beradi. Har bir rangning oʻziga xos tarixi va madaniy konteksti bor. Oʻquvchilarga ranglar orqali turli millatlarning anʼanalari va madaniy meroslari haqida bilim berish, ularga koʻproq va kengaytirilgan dunyoqarashni shakllantiradi. Ranglar va madaniyat oʻrtasidagi bu bogʻlanish, bolalarning rangli olamga qanday munosabatda boʻlishlarini shakllantiradi.

Bolalarda rang ifodalovchi tub sifatlarning samarasini koʻrish uchun taʼlim jarayonida innovatsion metodlardan foydalanish kerak. Bu metodlardan biri – rangli materiallar asosida oʻqitishdir. Oʻquvchilar ranglar va ularning xususiyatlari haqida bilimlarni oʻzlashtirishi uchun kuzatish, rasmlar tayyorlash yoki ranglar yordamida hikoyalar yaratish imkoniyatlarini qoʻllash mumkin. Bunday qatnashuvchi oʻqitish usullarini qoʻllash bolalarda rang va tushuncha bogʻlanishini yaxshilaydi. Turli xil sanʼat faoliyatlari orqali bolalar ranglar bilan tajriba oʻtkazishlari mumkin. Rasm chizish, rang berish, kolajlar tayyorlash orqali bolalar oʻz hissiyotlarini ifodalash imkoniyatiga ega boʻlishadi. Bu jarayon bolalarning izlanish qobiliyatini rivojlantiradi. Oʻquvchilar ranglar yordamida oʻz hayoliy dunyolarini yaratish va oʻz qiziqishlarini anglashga yordam beruvchi yangi imkoniyatlarga ega boʻlishadi.

Dunyo manzarasi har doim etnik, milliy jihatdan belgilangan, shuning uchun tilni oʻrgatish orqali biz jamiyatning boʻlajak aʼzosi - rus kishisining etnik mentalitetini parallel ravishda shakllantiramiz, nafaqat ona tiliga hurmatni, balki oʻz etnik va milliy mansubligiga hurmatni ham tarbiyalaymiz, etnik,

milliy mentalitetni shakllantiramiz”. Biroq shu narsa aniqki, olamning har qanday manzarasi tilda o‘z aksini topadi, shuning uchun tilni o‘rgatish orqali biz maktab o‘quvchisi, ayniqsa, kichik maktab o‘quvchisi ongida olamning lisoniy manzarasini shakllantiramiz. Albatta, olamning yaxlit manzarasini tavsiflovchi jihatlardan biri rangdir. Inson o‘zini qurshagan olamni bir xil rangda emas, balki rangli ko‘radi. Rang olamning umumiy manzarasining bir qismi bo‘lib, uni o‘rganish olam manzarasini tasvirlashga yordam beradi. Inson va insoniyat ongida olamning rangli manzarasi - insonning olam haqidagi tasavvurlari yig‘indisi tug‘iladi va shakllanadi, u nutq vositasida moddiylashadigan rang sezgilari prizmasida aks etadi.

V.Gak olamning lingvorangli manzarasi tushunchasini kiritadi. U alohida leksemalar, so‘z birikmalari, idiomatik iboralar va boshqa og‘zaki vositalarda rang ko‘rsatkichlari shaklida voqealanadi hamda olamning lisoniy manzarasining leksik tizimiga uzviy ravishda kiradi [2.2024:B.125]. Zamonaviy ilm-fanda rang belgilarini o‘rganishda rang lingvistikasi deb nomlangan yo‘nalish ajralib chiqdi. Rang lingvistikasining nazariy jihatlarini L.Bayramova ishlarida taqdim etilgan bo‘lib, u tadqiqotlarning asosiy yo‘nalishlarini ham belgilab bergan: “ranglar leksikasini tarixiy o‘rganish (evolyutsion yo‘nalish), rang nomlarining psixolingvistik tarkibiy qismi, kognitiv jihatlarini, ranglar leksikasini o‘rganishning lingvomadaniy va nominativ-termin yasovchi jihatlarini”.

Rang belgilari katta madaniy ahamiyatga ega. Madaniyatning tarkibiy qismi sifatida rang murakkab va xilma-xil ma‘nolar, talqinlar tizimiga ega bo‘lib, madaniy qadriyatlarining timsoliga aylanadi. Rang muhiti, dunyoning rangli ko‘rinishi har bir davrda “rang madaniyati” ko‘rsatmalariga muvofiq tushuniladi. N.B.Baxilina o‘z tadqiqotlarida barcha rang belgilarining kelib chiqishi tarixiy o‘tmishga borib taqalishini va etnomadaniy xususiyatga ega ekanligini ishonchli tarzda isbotlaydi. Rang taassurotlari asrlar davomida odamlarning ongi va ong ostiga singdirilgan va butun ijtimoiy guruhlarining rang idrokini belgilagan. Rangning turli darajadagi qiymatlarining shakllanishi millionlab yillar davom etgan. Odamlar ranglarni idrok qilgan ekanlar, ularni o‘zlari uchun eng qimmatli bo‘lgan moddalar va hayotiy muhim elementlar bilan bog‘laganlar. Shunday qilib, inson va tabiatning o‘zgarmas xususiyatlariga asoslangan assotsiatsiyalar paydo bo‘ldi: qon qizil edi va shunday bo‘lib qoladi, osmon - ko‘k, o‘tlar va daraxtlar - yashil. Ranglarning asosiy uchligini qora, oq va qizil ranglar tashkil etdi, chunki insonning omon qolishi uchun yorug‘lik, zulmat, sut, tuproq, qon, olov kabi hodisalar va moddalar eng muhim edi. Rang bilan bog‘liq assotsiatsiyalar insonda uning ixtiyorida tashqari - ongsiz darajada ishlab chiqilgan [3.2024:B.240]. O‘z navbatida, A.N.Vejbitskaya rang tushunchalari ko‘rish idroki universalialari, yorug‘lik ravshanligining turli darajalari haqidagi tasavvurlar bilan shakllanishini ta’kidlaydi. Uning fikricha, tildagi rang-tus bildiruvchi sifatlarning denotativ va signifikativ asosini yorug‘lik, olov, quyosh, yer, o‘simliklar haqidagi tasavvurlar tashkil etadi [4.2021: B.15].

Ko‘rinib turibdiki, olamning umuminsoniy manzarasi bilan bog‘liq qator universal hodisalar mavjud. Biroq, odamlarning faqat ushbu madaniy umumiylikiga xos bo‘lgan milliy xususiyatlar ham mavjud. Va “rangli til qanday psixofiziologik asosga ega bo‘lmasin, unga muqarrar ravishda xalqning an‘analari va urf-odatlarini qo‘shiladi”. Rang ifodasi “antropotsentrik va etnotsentrik - u tilda kommunikativ ahamiyatga ega bo‘lgan o‘ziga xos o‘lchovga ega” (Yanshin), chunki u ma‘lum bir milliy xarakterdagi ijtimoiy-tarixiy, intellektual va hissiy ma‘lumotlarni to‘playdi. Umuman olganda, rang ifodalovchi sifatlarni bolalar tilining semantik tizimini boyituvchi va lingvorangli olam manzarasini shakllantirishda markaziy o‘rin tutuvchi lingvistik birliklar sifatida qaraladi. Ularning o‘rganilishi nafaqat tilshunoslik, balki pedagogika, psixologiya va kognitiv fanlar uchun ham katta foyda keltiradi. Kelgusida bolalar nutqida rang sifatlarning rivojlanishi, ularning madaniyat va muloqotdagi o‘rni bo‘yicha chuqurroq tadqiqotlar o‘tkazish zarur, bu esa bolalar tilining o‘ziga xos xususiyatlarini yanada aniqroq ochib beradi va ta’lim metodikasini takomillashtirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akbarova, Z., & Xoshimova, O. (2024). LINGVORANGLI OLAM MANZARASI TURLARINING LISONIY TAHLILI. University Research Base, 614-617.
2. Сальникова, В. В. (2024). Структурация языковой картины мира ребенка в автобиографических повестях СТ Аксакова "Детские годы Багрова-внука" и АН Толстого "Детство Никиты"(на материале цветообозначений). Вестник ВЭГУ, (5), 125-131.
3. Любимова, Н. И. (2024). Место лингвоцветовой картины мира в культурном наследии языка. In Наука. Культура. Искусство: актуальные проблемы теории и практики (pp. 240-247).

S.B.Qorayev, Sh.X.Azamov	
260. O‘tloq-botqoq tuproqlari sharoitida moshning seleksiya ko‘chatzori biometrik ko‘rsatkichlari	743
X.A.Idrisov, R.R.Habibaxon	
261. Soyaning jahon kolleksiya ko‘chatzorida nav namunalarini morfobiologik belgilarini tadqiq etish	745
X.A.Idrisov, F.M.Yoqubova	
262. Eksperiment va kuzatuv metodlarining tabiiy fan darslarida o‘rni	747
Z.T.Yunusova	
263. Azotobacter chroococcum bakteriyasi biologiyasi va ekologik ro‘lini o‘rganish	750
N.O.Odilov, M.V.Obidov	
264. O‘quvchilarning ingliz tilida og‘zaki nutq kompetensiyasini rivojlantirishda steam texnologiyasining didaktik imkoniyatlari	752
D.A.Eshonova	
265. Turistik rekreatsion korxonalar boshqaruvini takomillashtirish yordamida rivojlantirish yo‘llari	756
D.T.Isroilova	
266. Linguistic and translational aspects of english and uzbek microtexts	758
A.A.Xamidova	
267. Gallyutsinatsiyaning badiiy mohiyati	760
B.A.Qarshiyev	
268. Retrospektiv sujet va uning ifodalanishi (m.m.do‘stning “galatepaga qaytish” qissasi misolida)	761
B.A.Qarshiyev	
269. Milliylikni ifoda etuvchi realiya tushunchasining tasnifi va ularning tarjima qilish tamoyillari	763
S.A.Toshmatova	
270. Til – madaniyatni namoyon etuvchi vosita sifatida	765
S.A.Toshmatova	
271. Features of the development of oral speech of preschool children in english language classes	767
Sh.Isroilova	
272. Abdulla Qodiriy hajviyotida allyuziyaviy qatamlar: kontekstual va pragmatik yondashuv	770
S.I.Mehmonova, N.A.Qozoqova	
273. Lalmikor sharoitda boshoqli don ekinlarining o‘sov davrlariga mineral o‘g‘itlar me‘yorining ta‘siri	771
I.Sh.Mamatkulov, U.Z.Usmanov	
274. Роль фрагментов оказаки в репликации отстающей цепи	774
М.Ф.Шайназаров, Ж.Ш.АзИМОВ	
275. Mobil platforma asosida yurak faoliyatini nazorat qilish: cardiocare ai tajribasi	776
M.F.Shaynazarov, J.Sh.Azimov	
276. Andijon viloyatida suv resurslaridan samarali foydalanishni takomillashtirishning ayrim masalalari	778
M.M.Tursunov	
277. От алгоритма к интуиции: границы и потенциал эмпатического моделирования в искусственном интеллекте	781
Д.О.Орифжонова	
278. Avtomatlashtirish va mikroiklim boshqaruvida qo‘llaniladigan sun‘iy intellekt va dasturlash texnologiyalari	784
F.N.Norqulova	
279. Bolalarda lingvorangli olam manzarasining shakllanishida rang ifodalovchi sifatlar talqini	788
R.U.Abdulazizova	
280. Formal grammatikaning metodologik asoslari	790